

Öğretmenlerin Okul Stratejik Plan Hazırlama Sürecindeki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation Of Teachers' Opinions On School Strategic Plan Preparation Process

Muhammet Ulvi Bozkurt¹ Muharrem Kurtça² Mehmet Aktaş³ Fitnat Aktaş⁴

¹ Müdür Yard., Uz. Öğretmen, MEB, Asarcık Şht. Zafer Akkuş A.L., Samsun, Türkiye Orcid No: 0009-0000-4706-6523

² Müdür Yard., Uz. Öğretmen, MEB, Canik Fatih Temiz İlkokulu, Samsun, Türkiye Orcid No: 0009-0006-3413-6637

³ Okul Müdürü, Öğretmen, MEB, Vezirköprü Beşpınar Ortaokulu, Samsun, Türkiye Orcid No: 0009-0005-1783-4532

⁴ Uz. Öğretmen, MEB, Vezirköprü Çamlık Anaokulu Samsun, Türkiye Orcid No: 0009-0007-6391-8723

ÖZET

Bu araştırma öğretmenlerin okul stratejik plan hazırlama sürecindeki görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumunu ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2023-2024 eğitim öğretim yılında Samsun ili Asarcık ve Kavak ilçelerinde resmi okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 202 öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ ve Gökhan KAVALCI (2013) tarafından geliştirilen Eğitimde Stratejik Planlamaya İlgili Öğretmen Görüşler Anketi kullanılmıştır. Bu ölçeğin yanında katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, basıklık çarpıklık gibi istatistiksel bilgilere yer verilmiştir. Ölçme aracı elde edilen bulguların analiz sonucuna göre stratejik planlama ile ilgili öğretmen görüşlerinin olum yönde olduğu ve ölçek genelinde öğretmen görüşlerinin katılıyorum düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan değişkenlerden yaş değişkeni ve okul türü değişkeni açısından öğretmenlerin stratejik planla sürecine ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik Planlama, Öğretmen

ABSTRACT

This study was conducted to determine the views of teachers on the process of preparing school strategic plans and to reveal the differentiation of these views in terms of various variables. The research was conducted in the survey model from quantitative research methods. The population of the study consists of teachers working in public schools in Asarcık and Kavak districts of Samsun province in the 2023-2024 academic year. The sample consists of 202 teachers determined by simple random sampling method from the universe. In the study, Teacher Opinions on Strategic Planning in Education questionnaire developed by Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ and Gökhan KAVALCI (2013) was used. In addition to this scale, a personal information form was used to determine the demographic characteristics of the participants. SPSS package program was used to analyze the collected data. Statistical information such as frequency, percentage, standard deviation, arithmetic mean, kurtosis and skewness were included. According to the results of the analysis of the findings obtained in the measurement tool, it was concluded that teachers' views on strategic planning were positive and that teachers' views were at the level of agreement throughout the scale. Among the variables used in the study, significant differences were found in teachers' views on the strategic planning process in terms of age variable and school type variable.

Keywords: Strategy, Strategic Planning, Teacher

GİRİŞ

Günümüzde, toplumlar hızlı bir değişim süreci içindedir. Her toplum, bu hızlı değişime ayak uydurmak ve bu değişimin bir parçası olmak zorundadır. Değişime uyum sağlamak için, yeniliklere açık olmak gereklidir. Değişiklikleri gerçekleştirmeye temelden başlamak, sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Bu nedenle, insanları yetiştirmekle görevli olan eğitim kurumları ve okullar da bu değişime açık olmalıdır (Koçak, 2016). Okullardaki değişimi yönlendirmek için öngörülerde bulunarak plan yapma ihtiyacı belirmiştir. Bu gereklilik, eğitim kurumlarımızın hayatına stratejik planlamayla birlikte dâhil olmuştur (Aslan ve Şahin, 2008).

Citation: Bozkurt, M.U., Kurtça, M., Aktaş, M. & Aktaş, F. (2024), "Öğretmenlerin Okul Stratejik Plan Hazırlama Sürecindeki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", International QMX Journal, 3(1), 148-162. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Strateji terimi, başlangıçta askeri bir kavram olarak ortaya çıkmıştır, ancak daha sonra iş dünyasında da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Strateji, mevcut durumdan hareketle önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için misyonlar ve vizyonlar çerçevesinde izlenen yol olarak adlandırılabilir (Ereş, 2004). Stratejiyi tanımlamak için bir örgütün şimdi ve gelecek zamandaki konumunu belirlemek için amaç ve hedeflerine varmasını sağlayan yol ve yöntemler olarak tanımlayabiliriz (Üzün, 2000).

Eğitimin, özellikle de okulların gelişmelere ayak uydurabilmesi, çevreye adaptasyonu analitik bir bakış açısıyla açık ve planlı olan stratejiler geliştirmesi zorunlu hale gelmektedir. Değişim için son derece önemli hale gelen stratejik planlama, çevresel öğeleri merkeze alarak gelecek için doğru tahminlerde bulunabilmeyi ve problemler karşısında daha kolay ve hızlı çözümler geliştirebilmeyi sağlayan bir yaklaşımdır (Çalık, 2003, s.252).

Eğitim kurumlarını özellikle okulları diğer örgütlerden ayıran en önemli faktörlerden birisi de insan girdi ve çıktısının olmasıdır. Eğitim örgütlerinde yürütülen çalışmalarda okulun boyutu kurumsal boyuttan daha hassas, kayıt dışı yanı sıra resmîyette olan yanından daha ağır ve etki alanı yetki alanından daha kapsamlıdır (Bursalıoğlu, 2013, s. 33)

Kurumların hedeflerine ulaşması ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken doğru uygulamaların yapılması için eğitimin planlanması önemli bir çalışmadır. Bu aşamada yöneticilerin önemli yetilere sahip olması gerekliliği gündeme gelmektedir. Mevcut durumların iyi analiz edilebilmesi, geleceği planlayabilecek öngörüye sahip olma, eksiklikleri görüp geliştirme, olasılık ve imkânsızlıklar karşısında çözüm üretebilme bu özelliklerden bazılarıdır. Bu özellikler örgütleri hedeflerine ulaştırmada önemli yere sahiptir (Uçar, Kaçmaz, Turan ve Küçüköğlü, 2010, s.3).

Mevcut imkânlardan yararlanmak suretiyle geleceği tasarlamak için hayaller geliştirmek, amaç ve hedeflere uygun çalışma ve uygulamalar yürüterek amaçlara ulaşmaya yarayacak davranışlar belirlemek, stratejik planlamanın hayatımızın içerisine yerleştiğinin göstergeleridir (Yenipınar ve Akgün, 2017: 1040). Stratejik planı; örgütün bütün paydaşlarının önemsendiği, mevcut kaynakların paylaşımında önceliğe dikkat edildiği, üyelere karşı saydam bir bakış açısının olduğu, çevre incelemeleri sayesinde var olan potansiyelin gün yüzüne çıkarıldığı geleceğe dönük katılımcı bir belge” biçiminde tanımlamak mümkündür. (Memduhoğlu ve Uçar, 2012b: 236)

Okullarda, stratejik planlamanın önemi içeriğindeki özellikler incelendiğinde anlaşılmaktadır. Stratejik planlamalar sayesinde örgütler dış çevreleri ile iletişim ve işbirliği halinde bulduklarından kendilerini geliştirme ve yenileme imkânına sahip olmaktadır. Düzenli olarak devam eden araştırmalar sayesinde örgüt için uygun olan fırsatları değerlendirme imkânı sunarken erkenden tahmin edilen kriz durumlarına karşı önleyici tedbirler almayı sağlayarak olası krizlerin en az hasarla atlatılmasını saylayan bir plandır (Çetin, 2012).

Stratejik planlamanın yapısal özellikleri ve eğitim kurumlarına uygunluğu göz önüne alındığında yasalarla mecburi hale getirilen stratejik planın amacına uygunluğu ve işlevselliği ne derece yerindedir?

Stratejik planlamanın amacına ulaşabilmesi ve beklenen sonuçların alınması için planlama yapılırken örgütsel yapının özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve kurgulanırken uygulanabilirliğine dikkat edilmelidir. Mevcut durum dikkate alınarak hazırlanması son derece önem arz etmektedir (Bulut, 2014). Bütün örgütsel yapılar için hazırlanan planlarda olması gerektiği gibi okullar içinde hazırlanan stratejik planların kurgulanma ve uygulanma adımlarında bütün paydaşların ortak görüşlerine ve iş birliğine gereksinim vardır. Bu bağlamda çalışmada öğretmenlerin stratejik planlama sürecindeki görüşlerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin okul stratejik plan hazırlama sürecindeki görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumunu ortaya çıkarmaktır.

Stratejik planlamanın başarılı olmasında önemli adımlardan birisi, planlamaya katılan kurumdaki üyelerinin dâhil edilmesidir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarındaki üyelerin, özellikle öğretmenlerin görüşleri, planlamanın eğitim hizmetleri üzerinde etkili olup olmadığı açısından önemlidir. Bu açıdan öğretmen görüşleri son derece önemlidir. Bu planlamanın yapılabilmesinde mevcut kurumun yapısal olarak bu planlamaya uygunluğu da oldukça önemlidir. Bu konuda yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama hakkında eğitimler alması ve bu sürecin ciddiyetle yürütülmesi oldukça önemlidir (Kaya,

2019). Kurumların kendilerini geliştirmeleri ve eksikliklerini tespit edebilmeleri açısından çalışmada elde edilecek bulgu ve sonuçların önemli olduğu düşünülmektedir.

Stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecinde kurumsal yapıdaki mevcut durumun öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi eksikliklerin tamamlanması adına yok gösterici olması bakımından önemlidir. Stratejik planlama uygulamalarında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri üzerinden değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından çalışma önemli görülmektedir. Araştırmada kullanılacak değişkenler açısından farklılıkların olup olmadığının tespit edilmesi ve yapılacak değerlendirmeler bakımından çalışma önemli görülmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Strateji kelimesi Yunanca bir kelime olup savaş yönetimi sanatı anlamına gelmektedir. Yunancada yer alan “stratos” (ordu) ve “ago” (yönetmek) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan strateji, amaca ulaşmak için yollar belirlemek ve gerekli durumlarda öngörü yardımı ile yönlendirmeler yapmak olarak ifade edilebilir (Aktan, 2008).

Türk Dil Kurumuna göre ise strateji; “Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı” biçiminde tanımlanmıştır (TDK, 2023).

Strateji kavramı askeri alanda oldukça uzun zamandır kullanılan bir kavram olduğu için askeri bir kelime olarak düşünülmüş ve askerleri belirli bir tasarı halinde konumlandırma ve doğru adımlarla yönlendirme kabiliyeti biçiminde adlandırılmıştır (Erdem, 2015). Bu kavramın askeri alanının dışında kullanılmaya başlaması ilk olarak 20. Yüzyılın ortalarında başlamıştır. Bu yıllardan itibaren ekonomi ve kalkınma gibi alanlarda da kullanımına rastlanmaya başlanmıştır (Budak, 2000).

Bu kavramın farklı alanlarda kullanımının başlamasıyla birlikte konuyla ilgili çalışmalar yapan yazarlardan farklı tanımlamaların ortaya çıktığını görmek mümkündür. Aksu (2002) stratejiyi; bir organizasyonu belirledikleri hedeflere ulaştırmak, gelecekteki konumuna kavuşturmak için ortaya konulan etkinliklerin ve bu sürece dair yönlendirmelerin bütünüdür. Bu kavramı bir süreç şeklinde de tanımlamak olasıdır. Bir organizasyonu hedefleri doğrultusunda iç ve dış çevreyle ilişkisini göz önünde bulundurarak hedeflerine varması adına ortaya koyduğu etkinlikleri kapsayan bir süreçtir (Becerikli, 2000).

Strateji tanımları incelendiğinde asıl odak noktanın, mevcut koşullardan hareketle örgütlerin ilerleyen zamanlarda ulaşmayı planladığı hedeflere varabilmek adına bütün çevresel şartları da değerlendirerek kullandığı yöntemlerin bütünü olduğunu söylenebilir. Strateji, uzun bir süreci, incelemelerin dikkatli yapılmasını, belirli bir plan dâhilinde amaçlara varabilmeyi içermektedir (Çevik, 2001). Öngörüler sayesinde geleceğin şekillendirilmesi de stratejinin bir diğer odak noktalarından birisidir (Narinoğlu, 2009). Bu bağlamda söz konusu odak noktalardan yola çıkılarak örgütlerin iç yapısının analizi ve dış çevresinin detaylı taranması neticesinde ortaya çıkan fırsat ve kuvvetli yönlerin örgütün menfaatine olacak biçimde kullanılması tehdit ve tehlikelerden mümkün olduğunca uzak durulması aynı zamanda önleyici tedbirlerin alınması strateji kavramı kapsamında değerlendirilir (Ülgen ve Mirze, 2006). Bu açıdan bakıldığında strateji kavramının yapı taşları; iç ve dış çevre analizleri, hedefler ve amaçlardan oluşmaktadır.

Strateji kavramı çoğunlukla taktik ve politika kavramları ile karıştırılmaktadır. Fakat bu kavramların birbirlerini karşılayan kavramlar olduğunu söylemek tam olarak doğru değildir. Politika ya da siyaset kurumların genel olarak hatlarını ve ilkelerini belirlemektedir. Strateji ise belirlenmiş olan ilkeler çerçevesinde hedefleri belirlemektedir. Strateji amaçlara ulaşmak için kullanılacak yolları, bu süreçteki engelleri, engelleri aşmak için gerekli önlemleri ve ihtiyaç duyulacak her türlü kaynakları kullanmayı içermektedir (Dinçer, 2013). Politika önceden tanımlanmış ve daha net durumlarda alınan kararları ifade ederken strateji ise politikayı da kapsayan bunun yanında belirgin olmayan durumlara karşı tedbirleri de dikkate alarak kararlar almayı içermektedir (Güçlü, 2003).

Taktik kavramı ise; “İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan yöntemlerin tümü” (TDK, 2023) biçiminde tanımlanmakla birlikte stratejiye yön veren detayları oluşturmaktadır. Taktik stratejilerin hayata geçirilmesinde beliren kısa dönemli fikirlerdir aynı zamanda stratejinin tam zıttı düşünceleri de savunabilmektedir (Eren, 2005).

Stratejinin Özellikleri

Strateji üzerine yapılan çalışmalar farklı tanımlamalar göz önüne alındığında oldukça farklı özelliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan her bir tanımlama stratejinin farklı bir özelliğine değinerek geliştirildiği için özelliklerini belirlemek önem arz etmektedir.

Mintzberg, stratejiye ait bazı özellikleri şöyle sıralamaktadır;

- ✓ Sadece yönetimi değil tüm çalışanları kapsayıcı niteliktedir.
- ✓ Bir kurumun olduğu ve olmak istediği yere ilişkin kurma bilgi sunar.
- ✓ Yapılan işin bilincinde olarak ortaya konmuş hedefleri gerçekleştirmeye yarayan bir plandır.
- ✓ Yapılan planlama kapsamına bağlı kalarak geneli kapsayan ya da daha özele indirgenen bir şekilde olabilir.
- ✓ Anlık değişimlere de imkân sunarak diğerlerinin önünde yer almayı sağlayabilir özelliktedir (akt. Çetin, 2012).

Stratejilerin en temel özelliklerini; geçmişin analizi sayesinde geleceğe dönük öngörü fırsatı sunma, değişim ve yeniliklerin örgüt bünyesine entegre edilmesine fırsat verme, dinamik bir yapısının olması, çevreye duyarlı olması, problem durumlarında yol gösterici olması, tüm üyelerin katılımını sağlaması, kurumsal fayda temelli olması şeklinde sıralamak mümkündür (Narinoğlu, 2009).

Bunların yanında stratejilerin yönetsel bakımdan da bir takım özelliklerinin bulunduğu ifade edilebilir. Strateji, örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılan bir araçtır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak bilgilerin toplanması ve karar alma süreçlerinde dengeyi sağlayan bir planlamadır. Stratejiler, örgütlerin çevreleri ile içyapıları arasında dengeyi sağlayarak tehditler ve fırsatları değerlendiren çözümleyicilerdir. Örgütlerin geleceğini öngörü temeline dayandırarak biçimlendirerek üyelerin motivasyonunu artırır (Eren, 2005).

Stratejinin Faydaları

Stratejilerin özellikleri göz önüne alındığında örgütleri strateji geliştirmeye yönelten birçok faydasının olduğunu söyleyebiliriz. Dinçer (2013)'e göre strateji geliştirmenin örgütlere sağladığı faydaların başında yönetim kalitesinin göstergesi olması gelmektedir. Bunun yanı sıra en önemli özellikleri arasında karşılaşılan fırsatların değerlendirilmesi ve oluşabilecek tehditlerden korunmayı sağlaması gelmektedir. Ayrıca örgütlerin kendilerini doğru ifade edebilmelerini sayılan bir araç olması stratejinin önemli faydaları arasındadır.

Kurumların yöneticilerini hedefler üzerine yoğunlaştırması, yürütülen çalışmalar için harcanan vakitleri ve uğraşları boşa çıkarmaması, süreç içerisinde gelişen durumlara göre düzenlemelere fırsat tanıması, denetleme sistemini işlevsel hale getirmesi stratejilerin önemli yararlarından (Ertürk, 2000). Gerek iç gerekse dış çevre ile düzenli ilişki halinde olmayı gerektiren stratejilerin, çevreden doğacak fırsatlar ve tehditlerden haberdar olmayı ve faydalanmayı sağlaması problem ve kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmayı sağlaması önemli faydalarındandır (Eren, 2005).

Stratejinin bir diğer faydası da örgütlerin kendilerini tanıyabilmeleri için bilgi sağlamasıdır. Yani örgütlerin kendilerini analiz etmelerine imkân sağlayarak güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmelerini sağlayarak gerekli tedbirlerin alınmasına imkân verir. Aynı zamanda stratejiler ortak amaçlar için bütüncül olarak harekete geçmeyi ve örgütlerin süreç içerisinde ardışık etkinliklerde bulunmalarını sağlar (Güler, 2013).

Sunulan çeşitli yorumlardan, stratejinin kurumlara çeşitli faydaların olduğu açıkça görülmektedir. Stratejinin en önemli avantajlarından biri, organizasyonun izlemesi gereken net bir yönü belirlemek ve kargaşanın ortasında netlik sağlamasıdır. Ayrıca strateji, hem iç hem de dış etkilere karşı sürekli tetikte olma kültürünü teşvik ederek beklenmedik sürprizleri önler ve değerli kaynakları korur. Stratejik yaklaşımın benimsenmesiyle kurumlar kendi güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek bunları kuruma fayda sağlayacak olumlu niteliklere dönüştürürken aynı zamanda olası zararları da azaltabilirler (Kaya, 2019).

Stratejik Yönetim

Yönetim, toplumsal düzen içerisinde tüm alanlarda ve her yerde karşılaştığımız önemli bir kavramdır. Gerek örgütsel yapılar gerekse kurumlar için yönetim; var olmanın önemli bir koşulunu oluşturmaktadır. 1970'li yıllardan günümüz örgütlerin rekabetçi yaklaşımı benimsemeleri nedeniyle yönetimlerde strateji geliştirme ön plana çıkmaya başlamıştır. Bun yanında öngörülerden yola çıkarak uygun rotaları belirlemenin çok daha önemli olacağı fikriyle stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Oluşturulmuş yol haritalarının çevre etkisiyle değiştirmenin gerekli görüldüğü durumlarda yapılan çalışmaların neticesi alınan geri dönütlerden faydalanarak organizasyonun haritasında değişiklikler öngörülmesi gerekliliği stratejik yönetimi meydana getirmiştir (Güçlü, 2003).

Örgütlerin geleceğinin şekillenmesinde strateji belirlemenin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Günümüz şartlarında modern dönemin gerekliliklerini yakalamak isteyen toplumlarda yönetsel alanda yürütülen çalışmaların stratejik yönetim düşüncesi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Güler, 2013).

Stratejik yönetimi; örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınan kararlar, bu kararların hayata geçirilmesi ve yürütülen çalışmaların neticesinde geri dönüt veren bir mekanizma olarak tanımlayabiliriz (Köse, 2008). Dinçer (2013) ise stratejik yönetimi şu şekilde tanımlamaktadır; örgütlerin içyapıları ve dış çevre koşullarını kapsayacak strateji geliştirmeyi, yapılan planı süreç içerisinde hayata geçirme ve bu süreçte rastlanan kriz anlarına müdahale etmeyi ve varılan noktada değerlendirme yapabilmeyi içeren etkinlik ve kuralların bütünüdür.

Stratejik yönetim, organizasyonların kendi yapıları ile alakalı doğrudan kararlar verme yaklaşımıdır aynı zamanda yönetici konumundaki kişilerin değerlendirmelerinin doğruluğu neticesinde sonuç alınabilecek bir süreçtir (Kocatepe, 2010). Benzer yapılardaki örgütler ileriye dönük kararları ve doğru adımları sayesinde diğerlerinden daha ileride olmayı başarabileceklerdir. Bu durum gerçekleşmesinde stratejik yönetim adına etkili olan yöneticilerin rolü oldukça fazladır (Yenipınar ve Akgün, 2017). Örgütlerin mevcut konumları ile gelecekteki konumları arasındaki bağlantıyı kuracak olan stratejik yönetimidir. Bunu yapacak olan da kurumların yöneticileri olacaktır (Gülşen, 2013). Bu bakımdan yöneticilerin sahip olması gereken özellikler oldukça önem kazanmaktadır. Geniş bir bakış açısı, öngörü sahibi olma, çözüm üretebilme, tüm üyeleri aynı amaca yönelterek birleştirici olabilme bu özelliklerden bazılarıdır (Ülgen ve Mirze, 2004).

Stratejik Planlama

Bir örgütsel yapı kuruluş gayesine yönelik çevresinde başarılı olarak nitelendirilebilmesi adına, uzun dönemde nasıl hareket edeceği ve ne şekilde ilerleme göstereceğini öngörlere dayalı olarak önceden planlamalıdır. Bu çalışma ile dış çevre koşulları, içyapısı, imkânların değerlendirilmesi, kriz ve problem durumları için önlemlerin geliştirilmesi başarıyı yakalama noktasında etkili olacaktır. Bu detayların yanında planlamanın asıl unsuru belirginleştirilmiş amaçlar ve hedeflerdir. Örgütlerin devamlılığını sürdürebilmelerinde doğru yolları tercih etmelerinin önemi büyüktür. Doğru bir planlama da detaylı bir inceleme ve doğru değerlendirmelerin sonucunda yapılabilir (Gülşen, 2013).

Türk Dil Kurumu'nun tanımlarına göre plan, "bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen" iken planlama, "ulaşılacak amaçları belirleyen, uygulanması gerekli çareleri önceden gösteren, programın belli süreçler için hazırlanması işi" şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2023). Stratejik planlama ise, kurumların çevresi ve içyapısı ile bir bütün olarak değerlendiren, ileriye yönelik problemlere karşı çözüm ve başarı merkezli uzun süreli bir planlamadır (Aslan ve Şahin, 2008). Stratejik planlama, uzak amaçları gerçekleştirebilmek adına öncesinde yapılacak işlerin belirlenmesidir (Güçlü, 2003).

Stratejik planlama, örgütün mevcut çevresini ve kendi yapısını analiz ederek varmak istediği konumu arasında köprü oluşturmayı sağlayan bir araçtır. Örgütün bu günkü bulunduğu konumu ve mevcut güçlerin belirlenmesi ile başlayan, eldeki kaynaklardan faydalanarak ulaşmak istediği yere karar vererek ilerleyen ve bulunduğu yerden olmak istediği yere nasıl ulaşılacağını planlayan bir süreçtir (Gürer, 2006).

Planlamada yakın geleceği hedefleyerek yol almaya çalışan kurumlar, istenilen düzeyde başarı ortaya koyamayınca çareyi uzun vadeli planlar geliştirmekte aramışlardır. Uzun vadeli yapılan planlamaların

örgüt yapılarının devamlılığını sağlama ve örgütsel gelişimi destekleme konusundaki başarılı sonuçları stratejik planlamanın önemini daha da artırdığı söylenebilir. Bu gelişmeler stratejik planlamanın gündem güne önem kazanması ve stratejik yönetim düşüncesinin gündeme gelmesine katkı sağlamıştır.

Stratejik Planlamanın Özellikleri

Başarılı yönetimlerden beklenti, mevcut imkânları en uygun şekilde kullanarak kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi ve kurumları amaçlanan konumlara ulaştırabilmesidir. Stratejik planlama özellikleri gereği, gelişmeleri, değişimleri, çevresel faktörleri, önleyici tedbirleri doğru analiz ederek mevcut imkânları da bu mantıkla yerinde ve doğru şekilde kullanarak hareket etmesinden dolayı yönetim ve yöneticiler için önemli bir araçtır (Özmantar, 2011).

DTP (2006)'nin II. Sürüm stratejik planlama Kılavuzundaki bazı özellikler de oldukça önemlidir. Stratejik planlama sürecinin sonucunda ulaşılan veriler oldukça önemlidir. Farklılaşan koşulları kurumların lehine dönüştürme odaklıdır. Gelişime sürekli açık konumdadır ve gerek duyulan zamanlarda değiştirilip yeniden düzenleme yapılabilecek yapıya sahiptir. Gerçekçi amaçlara göre hareket etmek önemlidir. Kurumların kendilerini amaçları doğrultusunda ifade edebilmelerini ve başlangıçta hedeflerin doğru belirlenmesini destekleyen yapıdaki kararların bütünüdür. Kurumların yollarına devam etmelerini sürecin ve sonucun tüm aşamalarını analiz ederek geri dönüt sağlaması sayesinde sağlamaktadır. Bütün üyelerin katkısı sayesinde tam olarak istenilen sonuca ulaşılabilecek bir yapısı vardır.

Narinoğlu (2009) stratejik planlamanın bazı özelliklerini şöyle dile getirmiştir;

- ✓ Stratejik planlama statik bir yapıda değildir. Mevcut durumların analizi sonucu değişkenlik gösteren durumlara göre değişebilir.
- ✓ Planlanan bütün etkinlikler belli bir düzene uygun yönetimin bütün fonksiyonlarını kapsayıcı niteliktedir.
- ✓ Sonuçların değerlendirilmesi önemli bir unsurdur.
- ✓ Gelecek odaklıdır.
- ✓ Stratejik planlama örgütün bütün çalışanları ilgilendiren ortak üründür.

Örgütlerin yapısı ve hedefleri çevreleri ile sıkı ilişkiler kurmaya dönük ise bu örgütler çevrelerine uyum sağlayabilmeleri için stratejik planlamaya gereksinim duymaktadırlar. Stratejik planlama sayesinde kurumlar geleceğine şekil verebilmektedirler. Bunun yanı sıra stratejik planlama tüm örgüt üyelerinin ortak amaçlar için birlikte hareket etmesini destekleyecek niteliktedir (Gül ve Kırılmaz, 2013).

Stratejik planlamanın önem kazanmasında; örgütsel misyon ve vizyonu odak noktasına koyup belirsizliklerin geliştiği durumlarda örgütün yol göstericisi olması, oldukça etkili olmuştur. Bunun yanı sıra dış çevre ile olan ilişkilerin ve gelişmelerin örgüt bünyesine dâhil edilmesine ve örgütün kendisini geliştirmesine olanak sağlaması bu planlamanın önemini artırmaktadır. Süreç analizleri sayesinde doğru ve hızlı kararlar alınmasını kolaylaştırması yöneticilerin bu planlamaya sıcak bakmalarını sağlamaktadır (Gürer, 2006). Stratejik planlamanın bir başka özelliği de süreç boyunca yapılan etkinlik ile çalışmaların ve ulaşılan mevcut durumun değerlendirilebilmesine fırsat vermesi bu dönütler sayesinde kurumların eksiklik ve hatalarını düzeltme imkânına sahip olmasıdır (Kırılmaz, 2013).

Stratejik planlamanın diğer plan çeşitlerine göre neden daha fazla tercih edildiğine aralarındaki farkları açıklayarak yer vermek daha doğru olacaktır. Bu bağlamda en belirgin fark stratejik planın bünyesinde yürütülen çalışmalar ve sonuçlara yönelik değerlendirme ve dönüt sistemin olmasıdır (Yıldırım, 2000). Bir diğer önemli farklılık ise; kriz yönetim süreçlerinde stratejik planlamanın geleneksel olarak yürütülen planlamalara göre daha etkili sonuçlar vermesidir. Stratejik planlamanın bünyesinde var olan analiz yapma özelliği sayesinde oldukça fazla veriye ulaşılmaktadır bu durum karşılaşılabilecek problem ve benzeri senaryolar karşısında öngörü olmaya ve tedbirli davranmaya imkân sunmaktadır. Geleneksel planlama ise bugünün mevcut sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışır. Oysa stratejik planlama geleceğe dönük olarak öngörü temelli tedbirler almayı gerektirir (Gürer, 2006).

Stratejik Planlamanın Faydaları

Stratejik planların örgütler için önemi oldukça fazladır. Bryson (1995) stratejik planlamanın faydalarından bazılarını şu şekilde açıklamıştır;

Örgüt adına geleceğe yönelik ve sonuca yönelik düşünmeyi ve buna göre hareket etmeyi sistematik hale getirir.

Örgütün karar verme süreçlerini düzenler. Örgütün kendisini doğru ifade etmesine destek olarak geleceğe dönük doğru kararlar almalarını ve süreç boyunca bu kararları geliştirmelerine imkân sağlar.

Örgütlerin kendilerini tanımlarken güçlü ve zayıf taraflarının bilincinde olmalarını ve dış çevreden doğabilecek tehditleri erkenden tahmin etmelerine olanak tanır. Bu sayede örgütler farklılıklar karşısında zaman ve kontrolü yitirmeden müdahalede bulunabilirler.

Bütün örgüt üyelerinin rol aldığı ve herkesin sorumluluğunun farkında olduğu bir planlama olduğundan dolayı örgüt içinde düzenli iletişim ve birliktelik sağlar (akt. Memduhoğlu ve Uçar, 2012).

Farklı bir ifadeyle stratejik planlamanın kurumlar üzerinde; kendilerini doğru tanımlaması, geleceğe yönelik hedeflerini doğru açıklaması, etkili kararlar sayesinde geleceğin öngörülerle inşa edilmesi, yöneticilerin kendilerini geliştirebilmeleri, örgütsel hedefler etrafında üyeleri birleştirerek işbirliğini sağlaması şeklinde faydaları mevcuttur (Gürer, 2006).

Stratejik planlama örgütsel düzen ve çalışmaların baştan sona kadar belirli bir plan ve program dâhilinde sürdürülmesini sağlar. Bu bağlamda durum analizlerini yaparak iç ve dış çevreyle ilgili gerekli bilgilerin elde edilmesini sağlar. Yapılacak etkinlikleri düzenler, bu sayede hedeflere ulaşmada hangi sıranın izleneceğine hangi yolların kullanılacağına netlik kazandırır. Yapılacakların belirli olması mevcut imkânların tasarruflu kullanımına imkân verir. Bu sayede kurum kaynaklarının israfını önler. Kurumsal ve bireysel performans verilerine yer vererek kurumun yenilenme ve düzenlenmesine fırsat yaratır (Kaya, 2019).

Stratejik Plan Hazırlama Süreci

Stratejik planlama birbirini destekleyen aşamaların olduğu bir süreçtir. Yapılan planın beklentileri karşılayabilmesi ve ön görülen sonuçlarının alınması tüm aşamaların gerekli özeni göstererek dikkatle hazırlanması gerekir. Kabaca bu süreci; örgütün ortaya koyduğu vizyona uygun stratejilerin belirlenmesi, bu stratejiye göre eylemlerin başlatılması ve denetim mekanizmasının işlevsel olarak kullanılması şeklinde özetleyebiliriz (Gürer, 2006).

Planlamanın Planlanması

Planlama sürecine başlamadan kurumun bütün üyeleri tarafında bu düşüncenin sahiplenilmesi ve tüm üyelerin katılımının sağlanması oldukça önemli bir unsurdur. Tüm üyelerin onayını alması, istekli katılımların sağlanması ve her aşamasında nelere yer verileceği, nasıl yapılacağı net bir biçimde ortaya konmalıdır. Yöneticilere bu aşamada oldukça önemli sorumluluklar düşmektedir. Kurumsal kültür kapsamında işbirliğinin oluşturulması ve gerekli katılımın gönüllülük temelli olarak sağlanması hususunda yöneticinin görevi oldukça önemlidir (Daş, 2016).

Durum Analizi

Plan hazırlıklarının tamamlanmasından sonra stratejik planın sonraki aşaması örgütün iç ve dış çevresi ile ilgili analizleri yapmaktır. Durum analizi diye adlandırdığımız bu analiz; örgütün tarihsel geçmişi, kanuni yükümlülükleri, paydaşlarının kimlerden oluştuğu, hitap edeceği kesim ve etkilenen kişilerin belirlenmesi, mevcut kaynakların durumu ve ortamın analizini kapsamaktadır (DTP, 2006).

Bu aşamada örgütün güçlü (G) ve zayıf (Z) yönlerinin, fırsatlar (F) ve tehditlerin (T) birbiri ile karşılaştırmalı analizini içeren GZFT analizi ya da İngilizce isimlerinin kısaltması olan SWOT analizi yapılması söz konusudur. Kurumun içyapısıyla ilgili olan güçlü yönlerinin analizi ile kurum kendi yapabileceklerinin farkına varır. Yine içyapısıyla alakalı olan zayıf yönlerin analizi de kurumun eksik oldukları yönlerinin farkına vararak gerekli tedbirlerin önceden alınmasını sağlayacaktır. Kurumun etkinliğini sürdürdüğü çevreden kaynaklanan fırsatların ve tehditlerin analizleri ise fırsatları kurumun yararına olacak şekilde değerlendirmeye, tehditleri ise öngörerek gerekli önlemlerin alınmasına olanak

sağlayacaktır (DPT, 2006). SWOT analizi ile asıl amaç bu ifadeleri tek tek analiz etmekten de öte birbirleri ile arasında bir bağlantı olup olmadığını ilişkilendirmenin mümkün olup olmadığını analiz etmektir. Böylece kurum açısından en avantajlı olabilecek stratejiyi seçmeye temel oluşturmaktadır (Küçüksüleymanoğlu, 2008).

Vizyon ve Misyon

Kurumların stratejilerini doğru oluşturabilmeleri için öncelikle gelecek ile ilgili hayallerini içeren vizyonun ve diğer kurumlardan farkını açığa çıkaran misyonun belirlenmesi gerekmektedir (Bulut, 2014). Misyon, örgütün varlık sebeplerini ve yapılacak işlerin kimler tarafından ne şekilde yapılacağını belirler. Vizyon ise örgütün ilerleyen zamanlarda olmayı planladığı konunun ifade edilmesidir (DTP, 2006). Ülgen ve Mirze'ye (2006) göre misyonun özellikleri şu şekildedir.

Her kurumun kendine hastır ve benzeri olamaz. Uzun dönemli gerçekleştirilecek bütün amaçları kapsar ve kurumun her zaman bir adım öteye taşıyacak niteliktedir. Bütün paydaşlar için anlamlı ve değerli olmalıdır.

Vizyon, kurumların olmak istedikleri yerin açık ifade edilmesidir. Kurumsal kültürün oluşturulmasında ve işbirliğini geliştirilmesinde katkı sağlamaktadır. Amaçlara varabilmek adına yapılması gereken önemli noktaların tespit edilmesini sağlar (Daş, 2016).

Amaç ve Hedefler

Örgütsel başarının sağlanabilmesinin önemli koşullarında biriside amaç ve hedeflerin örgütün kuruluş felsefesini yansıtacak biçimde doğru olarak ortaya konmasıdır. Amaçlar, stratejik planların çerçevesini oluşturan uzun vadeli başarıyı tasarladığı sonuçların ifade edilmesidir. Bunun yanında amaçlar kesinlikle örgütsel vizyon ve misyon ile bağlantılı ve birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Hedef ise belirlenen amaçlarının detaylarını ortaya koyan yorumlamalardır. Hedeflerde daha yakın bir zaman söz konusudur ve amaçlara kıyasla daha açık ve net ifadelerden oluşur (Küçüksüleymanoğlu, 2008).

Eylem Planları ve Performans Göstergeleri

Planlamanın bir sonraki adımında örgütün belirlenen hedeflere ulaşmasında ne gibi çalışmaların yürütüleceğinin tasarlandığı eylem planlarının oluşturulması yer almaktadır. Bu aşamada uygulanacak yöntem ve stratejiler detaylı bir şekilde anlatılmalı, amaçlara ulaşmayı sağlayacak en kullanışlı planlama hazırlanmalıdır (Küçüksüleymanoğlu, 2008).

Bu aşamada yer alan performans göstergeleri, hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğine, süre, maliyet, kalite gibi unsurlar bakımından kıyaslanmasına yarayan ölçütlerdir (Maliye Bakanlığı, 2004).

Stratejinin Belirlenmesi

Gerçekleştirilen analizler ışığında örgüt yapısına uygun stratejilerin hazırlandığı aşamadır. Örgütlerin gerek iç gerekse dış çevre analizleri neticesinde karşılaşılabilecek fırsat ve tehditler karşısında güç ve zayıflıklarını göz önünde bulundurarak stratejinin oluşturulmasıdır (Ülgen ve Mirze, 2006). Strateji belirlemede dikkat edilmesi gereken doğabilecek problemlerin belirlenip çözüm önerileri hazırlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması üzerine odaklanılmalıdır (Küçüksüleymanoğlu, 2008).

Stratejik Planlamanın Uygulanması

Geliştirilen stratejilerin hazırlanmış olan plana göre hayata geçirilmesi stratejik planın uygulama adımını ifade eder. Oldukça uzun bir zaman dilimini ifade eder. Bu sürecin verimli bir biçimde devam ettirilmesi, üyelerin hazırlanmış plana bağlı bir şekilde işbirliğine dayalı çalışmalar yürütmesine ve tasarlanan faaliyetlere bağlı kalınmasıyla ilgilidir (Ülgen ve Mirze, 2006).

Kontrol ve Değerlendirme

Stratejik planlamanın tercih edilme nedeni olan rapor oluşturma bu aşamada gerçekleştirilir. Hazırlanmış olan planın işlevselliğini amaç ve hedeflere hangi ölçülerde ulaşıldığını ölçmenin yanında ortaya çıkan eksikliklerin tespit edilerek gerekli düzenlemenin yapılmasına imkân verir (Ülgen ve Mirze, 2006).

Stratejik planlamasını başarılı olarak değerlendirilmesi, performans göstergeleri ile yapılan değerlendirmelerin kıyaslanması neticesinde belli olur (Durna ve Eren, 2007). Tüm bu adımlardan sonra yapılacak olan işlem, kaynak kullanımını tasarruflu şekilde yapmak için gerekli dağılımın yapılmasıdır. Son olarak da performans değerlendirmesi yapılarak planlama sonucuna göre amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının kontrolü sağlanır (Küçüksüleymanoğlu, 2008).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, öğretmenlerin okul stratejik plan hazırlama sürecindeki görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından farklılaşma durumunu ortaya çıkarmak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelinin amacı, geçmiş dönemlerde yaşanmış veya araştırmanın yapıldığı zamanda varlığını sürdüren durumların, mevcut durumunu devam ettirdiği biçimi ile betimleyebilmektir. Araştırılacak olan olay, durum veya konu mevcut durumu korunarak, dışarıdan değişiklik yaratacak herhangi bir unsur ilave etmeden, kendi şartları dâhilinde var olduğu biçimde tanımlanır (Karasar, 2010). Tarama modelinde incelemenin özünü oluşturan olaylar veya durumları fotoğraflayarak betimlemek amaçlanmaktadır. Bu modelin önemli artlarından birisi sayı olarak fazla olan örneklemelerden ulaşılan verileri çalışmayı yapan kişiye sunmasıdır. Tarama modelinde bir olay, durum veya konuyu kendi bağlamı kapsamında tanımlamaya çalışılır. (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, ve Demirel, 2023).

Evren ve Örneklem

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminde Samsun İli Asarcık ve Kavak ilçelerinde öğretmen olarak görev yapmakta olan 710 öğretmen arasından %90 güven düzeyi ve $\pm 0,05$ hata payı ile basit seçkisiz örnekleme yolu ile seçilen 202 öğretmen çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmaya katılım sağlayan öğretmenlere ait demografik bilgiler Tablo 3,1’de belirtilmiştir. Basit seçkisiz örneklemede her bir örneklem seçimine eşit seçilme ihtimali vererek gerçekleştirilen örneklem belirleme yöntemidir. Bu yöntemde evrendeki tüm birimlerin eşit örnekleme dâhil edilebilmek için bağımsız ve eşit şansı bulunmaktadır. Temsil edici bir örneklem belirlemenin en geçerli yöntemi basit seçkisiz örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, ve Demirel, 2023).

Veri Toplama Araçları

Çalışmada incelenecek verilere ulaşmak için “Eğitimde Stratejik Planlamaya İlgili Öğretmen Görüşleri” anketi ve kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu katılımcılara ait demografik bilgilerin elde edilmesi için kullanılmıştır. Stratejik plan ile ilgili öğretmen görüşlerini belirlemek için, Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ ve Gökhan KAVALCI (2013) tarafından geliştirilen Eğitimde Stratejik Planlamaya İlgili Öğretmen Görüşler anketi kullanılmıştır. Ölçek toplam 30 maddeden oluşmaktadır ve 5’li Likert ölçek kullanılarak hazırlanmıştır.

Verilerin Toplanması

Eğitimde Stratejik Planlamaya İlgili Öğretmen Görüşleri ölçeğini çalışmada kullanabilmek için Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ ’den ölçek kullanım izni alınmıştır. Ölçeğin kullanım izni alındıktan sonra Google form aracılığı ile ölçek çevrimiçi cevaplanabilecek formata dönüştürülmüştür. Sosyal medya iletişim araçları yardımı ile form ilgili kişilere ulaştırılmış olup toplam 204 geri dönüş alınmıştır. 2 katılımcının formunda eksiklikler olduğu için çalışmaya dâhil edilmemiş ve 202 kişi den oluşan örneklem grubu oluşturulmuştur. Toplanan veriler Excel formatında düzenlenerek SPSS programında analiz edilmek üzere hazır hale getirilmiştir.

Verilerin Analizi

Okul stratejik plan hazırlanması hakkında katılımcıların görüşleri tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların bu görüşleri ölçekte yer alan değişkenler açısından farklılaşma durumu analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS Statistcs 27 programı kullanılmıştır. Öncelikle verilerin istatistiksel dağılımları hesaplanmıştır. Ulaşılan verilerin standart sapması (Ss), frekans değeri (f), yüzdesi (%) ve aritmetik ortalaması (\bar{X}) çıkartılmıştır. Basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanarak verilerin normallik analizi yapılmıştır. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin ± 3 aralığında olması verilerin normal dağıldığını göstermiştir (Pituch ve Stevens, 2015). Ölçeğin güvenilirliği Cronbach Alpha

katsayısına göre değerlendirilmiştir. Cronbach Alpha katsayısının 0,700'ün üzerinde olması ölçek ve alt boyutlarının güvenilir olduğunu göstermektedir (Coşkun, Altunışık ve Yıldırım, 2019). Toplanan verilere dayalı olarak öğretmenlerin okul stratejik plan hazırlanması ile ilgili görüşlerinin yaş, hizmet yılı ve görev yapılan kurum faktörüne bağlı olarak anlamlı farklılıklar içerip içermediğini kontrol etmek için ANOVA testi, cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılığın olup olmadığını tespit etmek için t testi tercih edilmiştir. Analizlerde $p < 0,05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR VE YORUM

Verilerin Normallik Analizi

Tablo 1: Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşlerine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular

Değişken	n	Min	Max	Ort.	SS	Medyan	ÇA	Basıklık	Çarpıklık	Cronbach Alpha
Ölçek Geneli	202	1,17	5	3,786	0,614	3,866	0,64	1,318	-0,956	0,948

Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşlerine ilişkin tanımlayıcı bulguları Tablo 1'de görülmektedir. Bu bulgulara göre ölçek genelinin ortalaması $3,786 \pm 0,614$ olduğu belirlenmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerlerine göre değişkenlerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Cronbach Alpha katsayısına göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinin güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Katılımcıların Anket Maddelerine Vermiş Oldukları Cevapların Dağılımı

Araştırmaya katılanların ifadelerine vermiş oldukları cevapların yüzde dağılımı, aritmetik ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 2'de ifade edilmiştir.

Tablo 2: Katılımcı Cevaplarının Yüzde Dağılımı, Aritmetik Ortalaması ve Standart Sapması

		Hiç Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Tamamen Katılıyorum	Aritmetik Ortalama	Standart Sapma
		%	%	%	%	%	%	%
1	Okulumda Stratejik Planlama çalışmalarına yeterli zaman ayrılmaktadır.	1	10,4	11,9	55,9	20,8	3,85	0,90
2	Stratejik Plan çalışmalarından önce öğretmenler süreç hakkında bilgilendirilmektedir.	1	12,4	8,9	54	23,8	3,87	0,94
3	Stratejik Plan okulun tüm birimlerinin görüşleri alınarak hazırlanmaktadır.	0,5	13,4	1,4	51,5	24,3	3,85	0,95
4	Stratejik planlama çalışmalarına katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahibim.	1,5	7,4	21,8	46,5	22,8	3,81	0,92
5	Okul müdürü Stratejik Planlama konusunda yeterli bilgiye sahiptir.	2,5	6,4	12,4	54	24,8	3,92	0,92
6	Stratejik Planlama ekibi stratejik planlama konusunda yeterli bilgiye sahiptir.	2,5	8,4	11,4	55,4	22,3	3,86	0,93
7	Stratejik Plan gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflerle oluşturulmaktadır.	0,5	7,9	17,3	55,9	18,3	3,83	0,83
8	Stratejik Plan okulun tüm faaliyetlerini kapsamaktadır.	1	7,4	18,8	49,5	23,3	3,86	0,89
9	Stratejik Plan okulun başarısının ve gelişmesinin planıdır.	0,5	6,4	8,9	57,9	26,2	4,02	0,80
10	Stratejik Plan okul yönetimi tarafından sahiplenilmektedir.	2	6,4	13,9	55,9	21,8	3,89	0,88
11	Stratejik Plan öğretmenler tarafından sahiplenilmektedir.	4,5	6,9	15,8	48,5	24,3	3,81	1,02
12	Okulumda öğretmenler okulun misyonunu bilmektedir.	2	9,4	9,9	56,4	22,3	3,87	0,93
13	Okulumda öğretmenler okulun vizyonunu bilmektedir.	1,5	9,9	12,4	55,4	20,8	3,84	0,91
14	Okulumda öğretmenler okulun stratejik amaçlarını bilmektedir.	2	9,4	18,8	42,6	27,2	3,83	0,99
15	Stratejik Plan kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamaktadır.	0,5	8,4	5,4	58,9	26,7	4,02	0,83

16	Stratejik Plan kaynakların kullanılmasında mali saydamlık sağlamaktadır.	0,5	6,9	11,4	56,4	24,8	3,98	0,82
17	Stratejik Plan okulda belirsizliği ortadan kaldırmaktadır.	0,5	7,4	10,4	55,4	26,2	3,99	0,84
18	Stratejik Plan okulun çevreyle etkileşimini artırmaktadır.	0,5	6,9	9,9	48	34,7	4,09	0,87
19	Stratejik Plan öğretmenlerin sorumluluk duygusunu geliştirmektedir.	2	6,9	5,9	56,4	28,7	4,02	0,89
20	Stratejik Plan okulda grup çalışmalarını etkin kılmaktadır.	2	5,9	12,9	49,5	29,7	3,99	0,91
21	Stratejik Plan öğretmenlerin yeteneğini ortaya çıkarmaktadır.	1	8,9	21,3	48	20,8	3,78	0,90
22	Stratejik Plan öğretmenlerle yöneticiler arasındaki etkili iletişimi artırmaktadır.	1	7,4	14,9	53	23,8	3,91	0,87
23	Stratejik Plan işlerin daha düzenli yapılmasını sağlamaktadır.	1	7,9	7,9	49	34,2	4,07	0,90
24	Stratejik Plan eğitim kalitesinde belirgin bir artış sağlamaktadır.	1	6,9	1,4	55,9	25,7	3,98	0,85
25	Stratejik Plan uygulama süresince sürekli kontrol edilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.	3	8,9	12,4	55,4	20,3	3,81	0,95
26	Stratejik Plan zorunlu olduğu için yapılmaktadır.	24,3	35,6	16,8	17,8	5,4	2,44	1,19
27	Stratejik Plan zamanın boşa harcanmasıdır.	9,4	18,3	19,3	32,7	20,3	3,36	1,25
28	Stratejik Plan sadece evrak üzerinde kalmaktadır.	14,4	23,8	14,4	32,7	14,9	3,09	1,31
29	Stratejik Plan okulun belirli bir kesiminin ürünüdür.	10,4	22,8	17,8	33,2	15,8	3,21	1,25
30	Stratejik Plan kaynakların gereksiz yere tüketilmesidir.	9,4	14,9	9,9	37,6	28,2	3,60	1,29

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların katılımcı görüşlerinin; “Stratejik Plan zorunlu olduğu için yapılmaktadır” maddesinde “katılmıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir. Kararsızım düzeyinde cevaplanan maddelerin ise; “Stratejik Plan zamanın boşa harcanmasıdır”, “Stratejik Plan sadece evrak üzerinde kalmaktadır”, “Stratejik Plan okulun belirli bir kesiminin ürünüdür” olduğu tespit edilmiştir. Diğer maddelerin cevaplarının ortalaması “katılıyorum” düzeyindedir.

Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılık Analizi

Çalışmaya katılan öğretmen görüşlerinin cinsiyet faktörüne göre farklılaşma durumunu tespit etmek için t Testi uygulanmış ve analiz sonucu Tablo 3’de belirtilmiştir.

Tablo 3: Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcı Görüşlerinin Farklılaşma Analizi

	Cinsiyet	N	Ort	SS	t	p
Ölçek Geneli	Kadın	110	3,791	0,549	0,125	0,9
	Erkek	92	3,78	0,688		

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testine ilişkin analiz bulguları Tablo 3’te sunulmuştur. Bu bulgulara göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinde katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. ($p>0,05$).

Yaş Değişkenine Göre Farklılık Analizi

Çalışmaya katılan öğretmen görüşlerinin yaş faktörüne göre farklılaşma durumunu tespit etmek için ANOVA Testi uygulanmış ve analiz sonucu Tablo 4’te belirtilmiştir.

Tablo 4: Yaş Değişkenine Göre Katılımcı Görüşlerinin Farklılaşma Analizi

	Yaş	N	Ort	SS	F	P	Post Hoc Test LSD
Ölçek Geneli	20-30	30	4,018	0,207	2,742	0,044	1-2
	31-40	98	3,705	0,682			p=0,014
	41-50	55	3,74	0,661			1-3
	51 ve Üzeri	19	3,97	0,403			P=0,044

Araştırmaya katılanların yaşlarına göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testine ilişkin analiz bulguları Tablo 4’te sunulmuştur. Bu bulgulara göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinde katılımcıların yaşlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur ($p<0,05$). Bu farklılığın hangi değişkenler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Post Hoc LSD Testine göre 20-30 yaş ile 31-40 yaş ve 20-30 yaş ile 41-50 yaş aralığı değişkenlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur ($p<0,05$).

Hizmet Yılı Değişkenine Göre Farklılık Analizi

Çalışmaya katılan öğretmen görüşlerinin hizmet yılı faktörüne göre farklılaşma durumunu tespit etmek için ANOVA Testi uygulanmış ve analiz sonucu Tablo 5’te belirtilmiştir.

Tablo 5: Hizmet Yılı Değişkenine Göre Katılımcı Görüşlerinin Farklılaşma Analizi

	Hizmet Yılı	N	Ort	SS	F	P
Ölçek Geneli	0-7	41	3,863	0,427	0,483	0,695
	8-14	65	3,741	0,704		
	15-21	62	3,752	0,644		
	22 ve Üzeri	34	3,841	0,577		

Araştırmaya katılanların hizmet yılına göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testine ilişkin analiz bulguları Tablo 5’de sunulmuştur. Bu bulgulara göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinde katılımcıların hizmet yılına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır ($p>0,05$).

Kurum Türü Değişkenine Göre Farklılık Analizi

Çalışmaya katılan öğretmen görüşlerinin çalıştığı kurum türü faktörüne göre farklılaşma durumunu tespit etmek için ANOVA Testi uygulanmış ve analiz sonucu Tablo 6’da belirtilmiştir.

Tablo 6: Katılımcıların Çalıştığı Kurum Türü Değişkenine Göre Katılımcı Görüşlerinin Farklılaşma Analizi

	Okul Türü	N	Ort	SS	F	p	Post Hoc TUKAY Test
Ölçek Geneli	İlkokul	51	3,643	0,579	5,341	0,006	1-3 p=0,018 2-3 p=0,026
	Ortaokul	53	3,66	0,616			
	Lise	98	3,928	0,605			

Araştırmaya katılanların çalıştığı kurum türüne göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testine ilişkin analiz bulguları Tablo 6’da sunulmuştur. Bu bulgulara göre Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Öğretmen Görüşleri Ölçeğinde katılımcıların çalıştığı okul türüne göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur ($p<0,05$). Bu farklılığın hangi değişkenler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Post Hoc TUKAY testine göre İlkokul ile Lise ve Ortaokul ile Lise değişkenlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur ($p<0,05$).

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada, eğitimde stratejik planlama ile ilgili öğretmen görüşlerinin ölçek genelinde ortalaması (3,768) katılıyorum düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Stratejik planlamanın okul ortamında algılanma biçimini değerlendirmek için yapılan bu araştırmada öğretmenlerin stratejik planlama ile ilgili olumlu bir görüşe sahip olduğu söylenebilir. Kavalcı, (2013) çalışmasında benzer bir sonuca ulaşarak öğretmenlerin stratejik planlamanın işlevselliği ve faydaları ile ilgili olumlu görüşlere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Güler (2013) “okullarda stratejik yönetim ve stratejik planlama uygulamalarının ortaöğretim kurum yöneticilerinin tutumlarına göre değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde okul yöneticilerinin stratejik planlama sürecine genel olarak pozitif bakmakta ve stratejik planlamaya karşı olumlu tutum sergilemekte oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçlar çalışmada ulaşılan sonuçlarla benzerlik göstermektedir.

Araştırma sonuçlarına göre stratejik planlama sürecine yönelik öğretmen görüşlerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Kaya (2019) çalışmasında okullarda stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla yaptığı çalışmasında cinsiyet değişkenine göre

anamlı bir farklılığın oluşmadığı ancak stratejik planlamanın uygulanmasına yönelik anket bölümünde kadınların daha olumlu görüşe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şener (2009) tarafında yapılan çalışmada da benzer bir sonuç olarak stratejik plan uygulamalarının değerlendirilmesinde cinsiyet faktörüne göre anlamlı farklılıkların oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Stratejik planlama sürecine ilişkin görüşlerin yaş unsuru açısından değerlendirilmesinde 20-30 yaş ile 31-40 ve 20-30 yaş ile 41-50 yaş grupları arasında anlamlı farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, farklı yaş gruplarındaki öğretmenlerin stratejik planlama sürecine yönelik algılarının değişebileceğini ve özellikle genç ve orta yaş grubundaki öğretmenlerin bu sürece farklı bakış açılarıyla yaklaşabileceğini gösteriyor olabilir. Bu durum, stratejik planlama sürecinin öğretmenler arasında yaşa bağlı olarak farklı yorumlanabileceğini ve bu farklılıkların stratejik planlamanın uygulanmasında ve kabul edilmesinde önemli olabileceğini düşündürülebilir. Kaya (2019) çalışmasında yaş değişkenine göre stratejik plan değerlendirme sürecinde anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 41-50 yaş arası katılımcıların stratejik planlama ile ilgili daha olumlu düşüncelere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Koçak (2016) tarafından yapılan çalışmada da yaş grupları arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüş ve büyük yaş gruplarının daha olumlu bakış açısına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çalışmalarda ulaşılan bu sonuçlar çalışmada ulaşılan sonuçlar ile çelişmektedir. Bu çelişkinin çalışmaların yapıldığı zaman aralıkları ve katılımcı farklılıklarından kaynaklandığı düşünülebilir.

Araştırmada ulaşılan bulgulara göre katılımcıların hizmet yıllarının, stratejik planlama sürecine olan algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu, öğretmenlerin hizmet süresiyle stratejik planlama sürecini algılama arasında belirgin bir ilişki olmadığı anlamına gelir. Ekici (2015) çalışmasında katılımcı görüşlerinin mesleki hizmet süresi değişkeni açısından anlamlı farklılıklar oluşturduğu ve bu farkın 18 ve üzeri hizmet yılını sahip katılımcıların lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç çalışmada ulaşılan sonucu desteklemektedir.

Stratejik planlama sürecine ilişkin öğretmen görüşlerinin görev yapılan okul kademesine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılıklar ilköğretim ve lise kademesi ile ortaokul ve lise kademesi arasında olduğu görülmektedir. Bu bağlamda; farklı okul türlerindeki öğretmenlerin stratejik planlama sürecine yönelik algılarının değişebileceğini söyleyebiliriz. Bu durum, stratejik planlama sürecinin okul türüne göre farklı yorumlanabileceğini ve bu farklılıkların stratejik planlamada ve uygulamasında önemli olabileceğini düşündürülebilir. Karaman (2007) çalışmasında benzer bir sonuca ulaşılmıştır.

ÖNERİLER

Öğretmenlerin stratejik planlama sürecine pozitif bir bakış açısına sahip olmaları, eğitim kurumlarının bu konudaki bilincini artırmayı hedeflemelidir. Eğitim faaliyetlerinde stratejik planlamanın önemi, öğretmenlere düzenlenecek seminer, atölye çalışmaları veya eğitim programları aracılığıyla vurgulanabilir. Yaş, hizmet yılı ve okul türü gibi değişkenlerin stratejik planlama algısı üzerindeki etkileri daha derinlemesine analiz edilmelidir. Farklı yaş grupları, hizmet yılları ve okul türleri arasındaki farklılıklar anlaşılmalı ve bu gruplar arasındaki iletişim ve anlayış geliştirilmelidir. Stratejik planlama sürecine öğretmenlerin katılımını artıracak yöntemler ve mekanizmalar oluşturulmalıdır. Öğretmenlerin sürece dâhil olmaları ve görüşlerinin daha fazla dikkate alınması sağlanmalıdır. Farklı okul türlerinde çalışan öğretmenlerin stratejik planlama sürecini daha iyi anlamalarını sağlamak için evrensel standartlar ve yönergeler geliştirilmelidir. Stratejik planlamanın etkinliği ve kabulü sürekli değerlendirilmeli ve gerektiğinde iyileştirme adımları atılmalıdır. Farklı değişkenlerin stratejik planlama üzerindeki etkilerini tespit etmek için çalışmada kullanılan değişkenler değiştirilerek araştırma yeniden uygulanabilir. Çalışma farklı il ve bölgelerde yeniden uygulanarak stratejik planlama süreci ile ilgili ulusal düzeyde fikir sahibi olunabilir.

KAYNAKÇA

- Aksu, M. B. (2002). Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Aktan, C. C. (2008). Stratejik yönetim ve stratejik planlama. Çimento İşveren Dergisi, 22(4), 4-21.
- Aslan, N., & Şahin, S. (2008). İlköğretim okul yöneticilerinin stratejik planlamaya ilişkin görüşleri üzerine nitel bir çalışma (Gaziantep ili örneği). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 7(1), s. 172-189.

- Bayram, A. (2009). Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğü'nde stratejik planlamanın uygulanmasına ilişkin ilköğretim müfettişi, yönetici ve diğer çalışanların görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Becerikli, S. (2000). Stratejik yönetim planlaması:2000'li yıllarda işletmeler için yeni bir açılım. Amme İdaresi Dergisi(3), 97-109.
- Budak, G. (2000). Öğrenen örgütlerde stratejik planlama ve stratejik öğrenme. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15(1), 1-11.
- Bulut, H. (2014). Yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planlama uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri (Tekirdağ ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2023). Bilimsel araştırma yöntemleri (34. bas). Ankara: Pegem Akademi.
- Coşkun, R., Altunışık, R., & Yıldırım, E. (2019). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (10 b.). Ankara: Sakarya Yayıncılık.
- Çalık, T. (2003). Eğitimde stratejik planlama ve okulların stratejik planlama açısından nitel değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 251-268.
- Çetin, H. (2012). Eğitim kurumlarında stratejik planlama bilinç düzeyi ve stratejik yönetimde karşılaşılan sorunlar: Denizli ilinde bir araştırma. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
- Çevik, H. H. (2001). Türk kamu yönetimi sorunları. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Demir, C. & Yılmaz, M., (2010). Stratejik planlama süreci ve örgütler açısından önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 69- 88.
- Dinçer, Ö. (2013). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
- DPT(DevletPlanlamaTeşkilatı). (2006). Kamu kuruluşları için stratejik planlama kılavuzu 2. Sürüm. Ankara: Başbakanlık Yayınları.
- Erdem, A. R. (2015). Yükseköğretimi ve üniversiteyi farklılaştıran kritik öge: Akademik strateji., A. Aypay (Ed.) Türkiye'de yükseköğretim: Alanı, kapsamı ve politikaları (s. 243–260). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Eren, E. (2005). İşletmelerde stratejik planlama ve yönetim. İstanbul: İstanbul Yayınevi.
- Ereş, F. (2004). Eğitim yönetiminde stratejik planlama. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), s. 21-29.
- Erkan, V. (2008). Kamu kuruluşlarında stratejik planlama, türkiye uygulaması ve kuruluşlarda başarıyı etkileyen faktörler. Ankara: DPT Yayınları.
- Ertürk, M. (2000). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Yayıncılık.
- Güçlü, N. (2003). Stratejik yönetim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(23), 61-85.
- Gül, S. K., & Kırılmaz, M. (2013). Kamu kurumlarında stratejik yönetim. Ankara: Adalet Yayınevi.
- Güler, A. (2013). Okullarda stratejik yönetim ve stratejik planlama uygulamalarının ortaöğretim kurum yöneticilerinin tutumlarına göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
- Gülşen, H. A.Y. (2013). Stratejik planlama ve uygulanabilirliği: Milli Eğitim Bakanlığı örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karatekin Üniversitesi, Çankırı.
- Gürer, H. (2006). Stratejik planlamanın temelleri ve türk kamu yönetiminde uygulanmasına yönelik öneriler. Sayıştay Dergisi(63), 91-105.
- Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (bas. 21). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kırılmaz, M. (2013). Kamu kurumlarında stratejik yönetim İçişleri bakanlığı örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, T.C. Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

- Kocatepe, Ş. (2010). Eğitimde stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi uygulamalarının okul yöneticileri tarafından algılanması. Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
- Koçak, S. (2016). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin stratejik planlama ile okul kültürüne yönelik algıları. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
- Köse, A. (2008). Stratejik yönetim. İstanbul: Kum Saati Yayınları.
- Küçüksüleymanoğlu, R. (2008). Stratejik planlama süreci. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 403-412.
- Maliye Bakanlığı. (2004). Performans esaslı bütçeleme rehberi. Maliye Bakanlığı Yayınları.
- Memduhoğlu, H. B., & Uçar, İ. H. (2012). Okullarda stratejik planlama algısı ölçeği ile stratejik planlama uygulamalarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(4), 545-524.
- Narinoğlu, A. (2009). Yerel yönetimlerde stratejik yönetim ve planlama. İstanbul: Mart Matbaacılık.
- Özmantar, Z.K. (2011). Balanced Scorecard'ın okullarda stratejik performans yönetim aracı olarak kullanılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- Ülgen, H., & Mirze, S. K. (2006). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
- Üzün, C. (2000). Stratejik yönetim ve halkla ilişkiler. İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık
- Yenipınar, Ş., & Akgün, N. (2017). Stratejik yönetimin ilköğretim kurumlarında uygulanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 1039-1060.
- Yıldırım, V. (2000). Genel işletmecilik (I-II). Adapazarı: Değişim Yayınları.